

ФАРЗАНДИНГИЗ МАКТАБГА ТАЙЁРМИ?!

Лутфия Ниёзова Худайбергановна

Қори Ниёзий номидаги илмий тадқиқот институти мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995507>

Аннотация . Мазкур мақолада шарқ мутафаккирларининг оилада фарзанд тарбиясига қаратилган ўз фикр мулохазалари ёритилиб, амалиёт билан боғлаб олиб бориш ёритилган.

Калим сўзлар: тарбия, маънавият, фарзанд, комил инсон, мафкура.

Ёшликда олган билим Тошга ўйилган нақш кабидир.

Юқоридаги нақлни билиб айтган доно халқимиз. Шунинг учун, фарзандимизга илк ёшидан пухта билим олишига ёрдам бериш – ота-оналик бурчимиз ҳисобланади. Албатта, бунинг учун ўқув марказларига олиб боришимиз ёки ўқитувчи ёллаб ўқитишимиз шарт эмас. Чунки ҳамма гап молияга бориб тақалади. Ҳамма оиланинг молиявий аҳволи юқоридаги каби ҳаражатларни қоплай олмайди. “Мен ўқимаганман” деб ўзингизни тезда оқлашга ҳам уринманг, ҳурматли ойижонлар ва дадажонлар. Фарзандингизга билим бериш учун озгина меҳр ва вақтингизни қизғанмасангиз “олам гулистон”. Ҳаммасини уй шароитида, йўл-йўлакай ўргатиб борасиз. Қарабсизки, фарзандингиз мактабга тайёр! Сиз эса эътиборли ва ақлли ота-она сифатида устозлар олдида ҳурматга лойиқ бўласиз. Бу сизнинг ютуғингиз, фарзандингиз сиз билан доим фахрланиб юришига эришасиз. Ана энди уй шароитида ўргатишимиз зарур бўлган билим, кўникма, малакаларни эслатиб ўтаман, холос. Бу ҳаммаси оддийгина кундалик ҳаётимизда ўзимиз билган ижтимоий билимлардир. Фақатгина, озгина хоҳиш, мақсад, ирода бўлса, қолганига ҳафсалали бўлишингиз талаб этилади.

Мактабнинг 1-синфига келаётган фарзандингиз қуйидаги саволларга жавоб бера олиши керак:

1. Исм, фамилиянгни ва шарифингни тўлиқ айт.
2. Ота-онангнинг исми, шарифини тўлиқ айт.
3. Ёшинг нечида? ёки Неча ёшдасан?
4. Сен қаерда яшайсан? Манзилингни айтиб бер.
5. Сизларнинг оилангиз неча кишидан иборат? Ака, опа, ука ёки сингилларинг борми? Уларнинг исми нима? Бобо ва бувиларинг-чи, борми? Уларнинг исми нима?
6. Ота-онанг қаерда ва ким бўлиб ишлайди?
7. Дўстларинг борми? Уларнинг исми нима?
8. Ватанимизнинг номи нима?
9. Президентимиз ким? Исми шарифини айт.
10. Ўзбекистон қачон мустақил бўлган? Ёки Мустақиллик байрами қачон нишонланади?
11. Бир ҳафтада неча кун бор? Ҳафта кунларининг номини айт.

12. Бугун ҳафтанинг қайси куни?
13. Бир йилда нечта фасл бор? Номларини айт.
14. Ҳозир ўлкамизда қайси фасл?
15. Фаслларга доир ўзгаришларни билиши керак.
16. Фаслларга тегишли байрамларни билиши керак.
17. Қиш билан ёзнинг фарқини айт.
18. Бир йилда неча ой бор? Номларини айтиб бер.
19. Ҳозир қайси ой?

Юқоридаги саволларга мактабга чиқаётган ҳар бир бола жавоб бера олиши керак. Булар энг зарурий билимлар. Албатта, буларга қўшимча тарзда қуйидаги саволларга жавоб бера олса нур устига аъло нур бўлар эди. Фарзандингиз 1- синф дастурини қийинчиликсиз ўзлаштира олган бўлар эди. Устози ҳам юқоридаги элементар нарсаларни ўргатиш учун қимматли вақтини сарфламай, ҳар бир дақиқани 1-синф дастурини ўзлаштиришлари учун сарфлаган бўлар эди. Сиз эса дунёдаги энг ғамхўр ва эътиборли ота-оналар қаторидан жой олган бўласиз.

Қўшимча саволлар:

1. Қушлар қачон иссиқ ўлкаларга учиб кетади?
2. Қачон совуқ бўлади ва қор ёғади?
3. Қайси фаслда дарахтлар барг чиқаради?
4. Катталар қайси куни ишга боришмайди?
5. Уй ҳайвонларини биласанми?
6. Сигирнинг (эчкининг, қўйнинг, отнинг, эшакнинг, туянинг ва ҳоказо...) боласи нима дейилади?
7. Сен мактабда ўқишни ҳохлайсанми?
8. Нима учун мактабда ўқиш керак?
9. Қаерда ўқиш яхши деб ҳисоблайсан – уйда ойинг биланми ёки мактабда ўқитувчи биланми?
10. Қандай касбларни биласан?
11. Доктор (ўқитувчи, милиционер, учувчи, ошпаз, қурувчи, ўт ўчирувчи ва ҳ.к.) нима қилади?

Мактабнинг 1 – синфига чиқаётган болага “мажбуриймас”, лекин билса фойдали бўлган билим, кўникма ва малакалар рўйхати:

1. Икки ёки учта гапдан тузилган содда ва кичкина матнни ўқиб бериш (бўғинлаб бўлса ҳам).
2. Содда гапларни босма ҳарфлар билан ёзиш ёки содда гаплардан нусха кўчириш. М-н: “Мен гул тердим”, “Азиз копток ўйнади ”...
3. 1 дан 20 гача тўғри ва тескари санокни.
4. 10 ичида қўшиш ва айиришни.
5. Асосий геометрик шаклларни: доира, учбурчак, квадрат, тўғритўртбурчак ва овални билиши ва чизиб бера олиши керак.
6. Асосий рангларни: оқ, қора, қизил, сариқ, кўк, яшилни билиши ва фарқлаши керак.
7. Ёшига мос шеърлар билиши ва ёддан айтиб бера олиши керак.

Мақтабнинг 1 – синфига чиқаётган болага мажбурий билиши керак бўлган билим, кўникма ва малакалар рўйхати:

1. Предметларнинг умумий белгисига қараб умумлаштиришни: берилган предметли расмлардан умумий жиҳати борларини ажрата олиши керак.
2. Берилган предметлар қаторидан ортқча предметни ажрата олиш ва нима учун ортқча эканини айтиб бера олиш малакасига эга бўлиши керак.
3. Предметларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини топа билиши керак.
4. Мазмунли ёки серияли расмларга қараб кичик ҳикоя туза олиши керак. Ҳикоянинг боши ва охири бўлиши, гаплар мазмунан боғланган бўлиши керак. Иложи бўлса, ҳикоя қаҳрамонларининг ички эмоционал ҳолатини тасвирлаб бериши керак.
5. Айтилган 10 та сўздан 5-7 тасини хотирасида сақлаб қолиши керак.
6. Тақдим этилган 12 та предметли расмдан (30 сонияда) ҳеч бўлмаганда 6 тасини хотирасида сақлаб қолиши керак.
7. Ўқитувчининг илтимосига кўра кичик шеърни ёддан айтиб бериши керак.
8. Аввал тушлик ейиладими ёки нонушта?, Қайси фасл биринчи келади – ёзми ёки баҳорми?, Қайси бири катта – сигирми ёки эчки? Қушми ёки ари?, Сигирнинг боласи – бузоқ, отнинг боласи - ...? каби чалғитувчи саволларга тўғри жавоб бера олиши керак.
9. 10-12 та асосий рангларни билиши керак.
10. Инсон танасининг расмини барча асосий аъзолари билан (бўйин, бармоқларни ва ҳ.к. қўшиб) чиза олиши керак.
11. Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш: ўзи кийиниш, боғичларни боғлаш, тугма қадаш, ўзидан кейин йиғиштириш, ҳар бир нарсани ўз жойига қўйиш малакаларини эгаллаган бўлиши керак.
12. Ўз тенгдошлари билан мулоқотга кира олиши керак.
13. Фазовий тасаввурлар – ўнг-чап, катта-кичик, узун-қисқа, баланд-паст, устида-тагида, ёнида- ичида ва ҳ.к. тушунчасига эга бўлиши керак.
14. Бир гуруҳга алоқадор предметларни умумлаштиришни – бир сўз билан номлашни билиши керак. (масалан: стол, стул, шкаф, каравот – уй жиҳозлари ва ҳ.к.)
15. Ўзи билан боғлиқ бирорта воқеани сўзлаб бера олиши керак.

Қаранг ҳурматли, ота-оналар, буларнинг ҳаммаси кундалик ижтимоий ҳаётимизда учрайдиган, сиз билан биз биладиган оддийгина билимлардир. Фақат битта лекини бор. У ҳам бўлса шу билимларни фарзандимизга сабр – тоқат билан ўргатиш ҳаёлимизга ҳам келмайди. Ўйлаймизки, “булар оддийгина нарсалар”, “ болам шундоқ ҳам билади” ёки “керак бўлса мактабда ўрганиб олади” ва ҳ.к. каби нотўғри фикрга бормайсиз. Энди ўйлаб кўринг-чи, мактабда ўқитувчи 45 дақиқали дарсда 1-синфга келган фарзандларимизга билим берсинми?! ёки сиз оддийгина деб ўйлаган нарсаларни ўргатсинми?! Юқоридаги каби билимларга эга бўлиб келган 1-синф ўқувчисининг билими пухта, ўзига бўлган ишончи юқори, тасавури ва тафаккури, идроки ривожланган, луғати бой бўлади, дунёқараши кенг бўлади. Синфининг энг олди ўқувчиси бўлади. Сиз эса фарзандингиз билан фахрланиб, меҳнатларингиз самарасини кўриб хурсанд бўласиз. Синф мажлисларида энг яхши мақтовлар сизнинг фарзандингизга айтилади, сиз эътиборли ота-она сифтида миннатдорчилик эшитасиз. Тўғри, шу ўринда сизда савол туғилиши мумкин: Шунча нарсани қандай ўргатаман?, Вақтим етмайдику ёки қайси бирига улгуришим керак? ва ҳ.к.. Фарзандингизни қулоғингиз тинчлиги учун “бор кўчада ўртоқларинг билан

ўйна”, “бошимми қотирма” деб бола кўнглини ўзингиздан узоқлаштирманг. Кейин улғайиб уй зиндон, кўча хандон бўлиб, кун бўйи вақтини кўчада “сиз болалигида айтган ўртоқлари билан” ўтказадиган бўлиб қолса ўзингиздан ўпқаланг. Биз онамиз, озгина тадбирли бўлсак, оиламизни саодат ва бахт нури билан тўлдиришга қодирмиз. Биз ҳар доим ўзимиз ўйлаганданда кўпроғига қодирмиз. Фақат ҳошиш, мақсад ва ирода бўлса бас. Ана энди жажжигина фарзандингизга қайси пайт ўргатиш мумкинлиги ҳақида ғойибона суҳбатлашамиз. Бунинг учун алоҳида вақт ажратишингиз шарт эмас. Ҳаммасини иш орасида, йўл-йўлақай ҳар куни ўргатиб борасиз. Масалан, сиз таом тайёрлаясиз.

✓ Мана бугун иккаламиз шўрва пиширамиз. Бунинг учун сабзавотлардан бизга картошка, пиёз, помидор, булғор қалампери, қизил сабзи керак бўлади. Сен сабзавотларни санаб тур. (бирга санайсиз ёки озгина ёрдам бериб турасиз) овозини чиқариб санаш талаб этилади. Кейин биргаликда тескари сананг. Баракалла, асалим. (Каби сўзлар билан рағбатлантириб туринг, бу боладаги қизиқиш ва ўзига бўлган ишончни оширади. Хато қилса ўзингизни босинг, арзимаган камчилик боладаги иқтидорни ўлишига арзимамайди. Уни уришманг, нозиккина юрагига оғир зарба берманг, ўзингиздан бездирманг, аксинча “ҳеч қиси йўқ” деб хатосини кечиринг ва камчилигини тўғирлашга имкон беринг.)

✓ Бундай жараёнларга умумлаштиришни кўшишингиз, сабзавотлар орасига қошиқ қўйиб нима ортиқчалигини сўрашингиз, сабзавотларни териб қўйинг болангиз кўриб бўлгач, орқасини ўгириб турсин ва сабзавотларнинг ўрнини алмаштириб қўйишингиз мумкин ёки биттасини беркитиб қўйишингиз мумкин ва “ниманинг жойи ўзгарди ёки нима йўқ?” деб савол беришингиз, рангини ёки шаклини, қаерда ўсишини(ердами ёки дарахтда) сўрашингиз мумкин... ўйин тарзида олиб борилган бу каби жараёнлар орқали фарзандингиз билан вақтингизни мазмунли ўтишига эришасиз, ҳам ишингиз битади, ҳам билим бериб борасиз. Фарзандингиз сизнинг ёнингизда экан ҳар бир дақиқани ғанимат билинг. Уйда, кўчада, хиёбонда, дастурхон атрофида, идиш-товоқларни юваётганингизда, уй тозалаётганингизда, кўча супураётганингизда (хуллас, ҳар бир ишингизда) ҳаммасини мана шу вақтда ўргатиб борасиз. Жойи келганда шеър ёки кўшиқ айтинг, зарядка қилинг. Бу орқали фарзандингиз билим олиш билан бирга меҳнатга ҳам ўрганиб боради ва сизга бўлган меҳри, хурмати ортади. Ҳаммаси катталарга боғлиқ. Бола ҳаммасини сиздан ўрганади. Фарзандингизга насихат қилишни ҳохласангиз, аввал шу нарсаларга ўзингиз амал қилинг. Ҳар бир бола ота-онасининг ҳатти-ҳаракатларини такрорлайди. Шунинг учун фарзандларимизга гўзал хулқимиз ва чиройли одобимиз билан ўрнак бўлайлик. Уларнинг қобилиятини ривожлантирайлик. Биз ота-оналардан фарзанд тарбиясида эҳтиёткор бўлиш, зукко бўлиш ва тадбирли бўлиш талаб этилади. Боладаги қобилиятни йўқ қилувчи ҳаракатлар:

1. Юзига уриш миядаги 300-400 хужайрани ўлдиради. Бошини силаш эса миядаги янги хужайраларни пайдо қилади.

2. Электрон ўйинлар ижтимоий ақли, луғавий зийракликни барбод қилади. Ҳаддан зиёд эътибор қаратилганидан мияга қон қуйилишига, мия хужайраларининг барвақт ҳалок бўлишига сабаб бўлади. Ёши улғайганда унга маҳорат ва тажриба етишмайди.

3. Онани унинг ўғли олдида ҳақорат қилиш болани кўрқоқ, тортинчоқ қилиб қўяди, соғлом фикрлашдан тўхтатади. Чунки сўнгги тадқиқотларга кўра бола қобилиятни онасидан олади.

4. Боланинг фикрлари устидан кулиш, у тақдим қилган ишларни тақдирламаслик натижасида ундаги мотивация пасайиб кетади.

5. Боланинг ёшлигидан суҳбат қуриш эшигининг ёпиқлиги нотўғридир. Бунинг натижасида ундаги сўз бойлиги ва ижтимоий зехн йўқолиб боради. Боланинг гапига аҳамият бермаслик, уни жим туришга буюриш, баъзи ҳолларда уни қаттиқ инкор қилиш яхшилиқка олиб келмайди.

6. Таълим бериш давомида сув ичишни камайтириш керакми? Йўқ! Миянинг 85% и сувдан иборат. Ҳар 45 дақиқада 1 стакан сув ичиши зарур. Агар ичмаса, тана ғайриихтиёрий ҳаракатлар (йўтал, акса уриш, стулни қимирлатиш, столни суриш ва ҳоказо) қила бошлайди. Ўқитувчига боладаги ноқулайлик зоҳир бўлади.

7. Нонушта қилмаслик ҳам яхши эмас. Аниқланишича, нонушта қилмайдиган инсонларда қондаги шакар миқдори пасайиб кетади. Бу эса мия ҳужайраларига етарлича озуқа етиб бормаслигини келтириб чиқаради ва ҳужайраларнинг парчаланишига сабаб бўлади. Фаст-фудлардан эҳтиёт бўлиш лозим.

8. Ўқувчининг қобилияти ва қизиқишларини ҳисобга олмай ўқитиш самарали натижага олиб келмайди.

9. Болаларга болаларча табиат билан яшашга имкон бермаслик ва уларни дарсга кўмиб юбориш мумкин эмас. Болалардаги деворга ёзиш одати – бу уларнинг ёшлик чоғларида эркин ёзишга имкон бермаслик натижасидир.

10. Болани дастлабки босқичда хатини (ёзувини) кичик ёзишга мажбурлаш яхши эмас. Катта ёзув ўзига ишончлилик ва эркинлик белгиси ҳисобланади. Агар ёзув кичик бўлса, бунинг маъноси – ана шу икки сифат (ўзига ишонч ва эркинлик) нинг йўқлигидир.

Хуллас, азиз ва ҳурматли ота – оналар фарзандларимиз оёққа туриб олгунларича, мустақил ҳаётда ўз ўрниларига эга бўлгунларича, ҳаётда тўғри йўлдан юришлари учун биз уларга тўғри таълим – тарбия бермоғимиз лозим. Унутманг, фарзанд таълим – тарбияни оиладан, ота – онасидан олади. Фарзандингиз сиз берган таълим – тарбияни мактабда мустақамлайди, холос. Мактабни битириб мустақил ҳаётга қадам қўйганда эса, сиз берган таълим – тарбия ўз натижасини кўрсата бошлайди. Устозни ҳурмат қилган бўлсангиз, мустақил ҳаётда фарзандингиздан фақат ҳурмат кўрасиз. Ёдингизда тутинг, болани тарбия қилиш учун ўзингиз ўрнак олади. Чунки фарзанд ота – онасидан андоза олади, ота – онасига тақлид қилади. Бу дунёда она фарзандини дунёга келтиради, ота ҳаётда яшашни ўргатади. Устоз ҳаётда ўз ўрнини топишга ўргатади. Устоз отангдек улуғ. Отани қарғишидан ва устознинг қарғишидан Оллох асрасин. Фарзандингиз камолини, орзу ҳавасини, ривожланишини истаган она отасини ва устозининг розилигини, дуосини олиши учун ҳурмат қилишни уқтиринг ҳамда ўрнак бўлинг. Сиз ўз фарзандингиз учун жавобгарсиз.

Инсон ўзлигини англашини ижтимоий муносабатлар асосида кўришни орзу қилган ҳазрат Алишер Навоий бунини аниқ қилиб шундай ифода этган эди: “Одами эрсанг демагил одами они ким йўқ халқ ғамидин ғами” Маълумки, ҳар бир инсон ўзлигини англаш орқали ўз миллатини англаш томон ривожланиб боради. Шундай экан, фарзандимиз тарбиясида оилага, яқинларига, маҳалласи, ватанига меҳрли қилиб тарбиялаш ота-онанинг бурчидир.

REFERENCES

1. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
2. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
3. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
4. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
5. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
6. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
7. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
8. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
9. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
10. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
11. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
12. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
13. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
14. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.